

ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКА ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Рахматова Санобар Низамовна

Джумаев Баходир Игамович

Бухоро давлат тиббиёт институти

rahmatova.sanobar@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0009-5082-5450>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429085>

Актуальность: Цереброваскулярные заболевания занимают второе место в структуре смертности и первое место в структуре первичной инвалидизации. При этом доля ишемических инсультов в популяции составляет 80%, из них 11-15% случаев случаются у лиц молодого возраста. В Российской Федерации проживают свыше 1 млн. человек, перенесших инсульт, при этом треть из них составляют лица трудоспособного возраста. Только 40% лиц молодого возраста с диагностированным ишемическим инсультом возвращаются к труду.

Актуальность изучения проблемы инсульта у лиц молодого возраста обусловлена тем, что его этиология у значительной части больных отличается от этиологии инсульта в старших возрастных группах и часто остается невыясненной, а это влияет на вторичную профилактику; недостаточно разработан алгоритм обследования этих пациентов; велики медико-социальные последствия. Среди лиц молодого возраста с ИИ к труду возвращаются свыше 40%, что связано с лучшим восстановлением двигательных и речевых функций по сравнению с пациентами более старших возрастных групп [2, 7]. В связи с вышеизложенными аспектами проводится ряд исследований, изучающих инсульт у лиц молодого возраста.

Наиболее распространенной в клинической практике является классификация этиопатогенетических подтипов ИИ (TOAST), рассмотрим некоторые положения [12, 15]:

1. Атеротромботический инсульт (вследствие атеросклероза крупных артерий, включая артериоартериальную эмболию). Для данного подтипа ИИ приоритетными направлениями вторичной профилактики являются реконструктивные операции на сонных артериях, антиагрегантная, гиполипидемическая и гипотензивная терапия.

2. Кардиоэмболический инсульт (кардиальная эмболия). В качестве вторичной профилактики предпочтительны антикоагулянтная, антиаритмическая терапия.

3. Лакунарный инсульт (вследствие окклюзии артерий малого калибра). В качестве вторичной профилактики назначается антигипертензивная, антигипергликемическая, антиагрегантная терапия.

4. Инсульт другой известной этиологии. Вторичная профилактика будет направлена на коррекцию выявленных причин ИИ, например, специфическая анти тромботическая терапия при коагулопатиях или стентирование артерии при её диссекции.

5. Инсульт неизвестной этиологии. Вторичная профилактика будет направлена на коррекцию всех выявленных сосудистых факторов риска.

Цель исследования: определить особенности вторичной профилактики ишемического инсульта у лиц молодого возраста.

Материалы и методы. Нами обследованы 10 пациентов ($n = 10$) с диагностированным ишемическим инсультом в возрасте от 19 до 45 лет ($39 \pm 9,24$), из них 5 женщин и 5 мужчин. Оценивались возраст на момент инсульта, пол, анамнез жизни и болезни (обращалось внимание на наличие в анамнезе известных факторов риска ССЗ и ЦВЗ и их первичную профилактику), неврологический статус, проведенное клиничко-инструментальное обследование и терапия в острый период, а также назначенная вторичная профилактика.

Результаты. На основании полученных данных в исследуемой группе были диагностированы следующие этиопатогенетические подтипы ишемического инсульта: $n = 5$ (50%) – ИИ неизвестной этиологии, $n = 2$ (20%) – ИИ другой известной этиологии, $n = 2$ (20%) – ИИ лакунарный, $n = 1$ (10%) – ИИ атеротромботический. Группа пациентов с ИИ неизвестной этиологии преимущественно представлена (4 из 5 обследованных пациентов) женщинами.

Учитывая выявленные у обследованных пациентов патологические состояния и факторы риска, была назначена вторичная профилактика ЦВЗ: в 60% случаев был назначен аспирин, в 30% двойная антитромботическая терапия (аспирин+дипиридамол, аспирин+варфарин, аспирин+клопидогрель), в 10% клопидогрель; одному пациенту (10%) выполнено стентирование ВСА. В ряде случаев в зависимости от выявленных факторов риска также рекомендована гиполипидемическая, антигипергликемическая, антигипертензивная, антитигиперурикемическая терапия, диета и модификация образа жизни.

Выводы. Всем лицам молодого возраста с ишемическим инсультом имеет смысл проводить поиск возможной патологии свертывающей системы крови, т.к. встречаемость отклонений от нормы, которые показывают скрининговые исследования, очень высока (40%). Выявляемая патология свертывающей системы крови изменит вторичную профилактику цереброваскулярных заболеваний, т.к., например, может быть диагностирована нечувствительность к аспирину, который входит в стандарт оказания медицинской помощи и рутинно назначается в качестве вторичной профилактики в виде монотерапии.

Для оценки правильности и полноты вторичной профилактики у людей молодого возраста с ишемическим инсультом необходимо проведение проспективных исследований.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Чемакин, Н.Ю. Этиологические аспекты инсульта в молодом возрасте с разбором клинического случая / Н.Ю. Чемакин // Университетская медицина Урала. – 2019. – №2. – С.43-44.
2. Янишевский, С.Н. Современные возможности лечения пациентов после перенесенного ишемического инсульта / С.Н. Янишевский, Н.В. Цыган, С.Ю. Голохвастов, Р.В. Андреев // Поликлиника. – 2017. – №4-2. – С.55-60.
3. Геморрагический инсульт // Клинические рекомендации. – 2020. – 64 с. (http://ruans.org/Text/Guidelines/hemorrhagic_stroke-2020.pdf).

4. Стаховская, Л.В. Эпидемиология инсульта в России по результатам территориально-популяционного регистра (2009-2010) / Л.В. Стаховская, О.А. Ключихина, М.Д. Богатырева, В.В. Коваленко // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – Т.113, №5.– С.4-10.
5. Гайворонская, Е.С. Особенности этиологии, клинического течения и исходов инсультов у пациентов молодого возраста / Е.С. Гайворонская, А.Д. Гайворонская, С.С. Гайворонский // The Journal of scientific articles “Health and Education Millennium”. – 2018. – Vol.20, №7. – P.53-57.
6. Андреева, А.Ю. Изучение липидного профиля крови и состояния системы гемостаза у больных с острым геморрагическим инсультом / А.Ю. Андреева, М.М. Кудрявцева, Г.П. Дробот // Современные проблемы медицины и естественных: сб. тез. / Под ред. Дубинин М.В., Ведерников А.А., Дробот Г.П. [и др.]. – Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2018. – С.86-92.
7. Прилепская, О.А. Инсульт у лиц молодого возраста: все ли мы знаем? / О.А. Прилепская, О.А. Дубровина // Университетская медицина Урала. – 2016. – Т.2, №1(4). – С.75-79.
8. Пизова, Н.В. Криптогенный инсульт в молодом возрасте: диагностические трудности и новые терапевтические возможности / Н.В. Пизова, О.А. Скачкова, Н.А. Пизов // Поликлиника. – 2019. – №3. – С.18-22.
9. Ornello, R. Distribution and Temporal Trends From 1993 to 2015 of Ischemic Stroke Subtypes: A Systematic Review and Meta-Analysis / R. Ornello, D. Degan, C. Tiseo [et al.] // Stroke. – 2018. – Vol.49, №4. – P.814-819.
10. Wilner, A. Stroke in Young Patients: 5 New Things / A. Wilner // Neurology Times. – 2018. – (<https://www.neurologytimes.com/stroke/strokeyoung-patients-5-new-things>).
11. Kissela, B. Stroke in the Young: Preliminary Results for Temporal Trends in the Age of Stroke Incidence in a Large, Bi-Racial Population / B. Kissela, K. Alwell, J. Khoury [et al.] // Stroke. – 2014. – Vol.45, №1. – P.46-51.
12. Adams, H.P. Design of the trial of Org 10172 in acute stroke treatment (TOAST) / H.P. Adams, R.F. Woolson, W.R. Clarke // Controlled Clinical Trials. – 1997. – Vol.18, №4. – P.358-377.
13. Huang, Y. Evaluation of the Influence of Etiological Factors on the Economic Burden of Ischemic Stroke in Younger Patients in China Using the Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) Classification / Y. Huang, X. Liao, Z. Song [et al.] // Medical Science Monitor. – 2019. – Vol.25. – P.637-642.
14. Nawaz, B. Young ischaemic stroke incidence and demographic characteristics – The Norwegian stroke in the young study – A threegeneration research program / B. Nawaz, G. Eide, A. Fromm [et al.] // Eur. Stroke J. – 2019. – Vol.4, №4. – P.347-354.
15. Adams, H.P. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment / H.P. Adams, B. Bendixen, L. Kappelle [et al.] // Stroke. – 1993. – Vol.24, №1. – P.35-41